

MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH – PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Saxobiddinova Nilufarxon Kamoliddin qizi,

Qo'qon davlat universiteti magistranti.

E-mail: nilufarsaxobiddinova76@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktab o'quvchilarida uzluksiz ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi pedagogik muammo sifatida tahlil qilingan. Unda tarbiya jarayonida uzviylik va izchillikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarurati, o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi hamda zamonaviy axborot muhitining ta'siri kabi muhim omillar yoritilgan. Shuningdek, oila, maktab va mahalla hamkorligining ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada ma'naviy-axloqiy tarbiyani samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, uzluksizlik, ma'naviy-axloqiy tarbiya, qadriyat, axloqiy madaniyat, ma'naviyat, uzviylik.

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование непрерывного духовно-нравственного воспитания учащихся общеобразовательных школ как педагогическая проблема. Освещаются такие важные факторы, как недостаточная преемственность и системность воспитательного процесса, необходимость учета возрастных и психологических особенностей учащихся, уровень педагогической подготовки учителей, а также влияние современной информационной среды. Обоснована значимость сотрудничества семьи, школы и махалли. В статье представлены научные выводы по эффективной организации духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: воспитание, непрерывность, духовно-нравственное воспитание, ценности, нравственная культура, духовность, преемственность.

Annotation. This article analyzes the formation of continuous spiritual and moral education of secondary school students as a pedagogical problem. It highlights important factors such as the lack of consistency and continuity in the educational process, the need to consider students' age and psychological

characteristics, the level of teachers' pedagogical preparedness, and the influence of the modern information environment. The importance of cooperation between family, school, and community is also substantiated. The article presents scientific conclusions on the effective organization of spiritual and moral education.

Keywords: *education, continuity, spiritual and moral education, values, moral culture, spirituality, consistency.*

Kirish. Hozirgi davr ta'lim tizimida umumta'lim maktab o'quvchilarini har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasi muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'quvchilarda uzluksiz ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va axborot makoni sharoitida murakkab pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki bugungi kunda yosh avlod turli xil axborot oqimlari, qarama-qarshi g'oyalar va madaniy ta'sirlar ta'sirida shakllanmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metod. Pedagogik muammo sifatida uzluksiz ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish, avvalo, ta'lim va tarbiya jarayonlari o'rtasidagi uzviylikning yetarli darajada ta'minlanmaganligi bilan izohlanadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida tarbiya jarayoni ko'pincha alohida tadbirlar, ma'naviy-ma'rifiy soatlar yoki reja asosidagi epizodik faoliyatlar bilan cheklanib qolmoqda. Natijada tarbiyaviy ta'sirlarning izchilligi va davomiyligi buzilib, o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarning barqaror shakllanishi ta'minlanmayapti.

Pedagog olim V. A. Slasteninning ta'kidlashicha, tarbiya jarayoni tizimli va uzluksiz xarakterga ega bo'lmasa, shaxs rivojida kutilgan natijalarga erishish mushkul bo'ladi. Aynan shu jihat umumta'lim maktablarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani pedagogik muammo sifatida o'rganishni taqozo etadi. Chunki tarbiya jarayonida uzluksizlikning buzilishi o'quvchilarda axloqiy qarashlarning notekis rivojlanishiga, ijtimoiy mas'uliyatning yetarli shakllanmasligiga olib keladi.

Mazkur muammoning yana bir muhim jihati o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini yetarli darajada hisobga olmaslik bilan bog'liqdir. Ko'plab hollarda tarbiyaviy ishlar barcha yosh bosqichlari uchun bir xil shakl va metodlarda tashkil etiladi. Holbuki, pedagogika va yosh psixologiyasi fanlari o'quvchilarning har bir yosh davrida ma'naviy-axloqiy rivojlanish ehtiyojlari turlicha bo'lishini ta'kidlaydi. L. S. Vygotskiyning nazariyasiga ko'ra, tarbiya

jarayoni bolaning yaqin rivojlanish zonasiga mos holda tashkil etilgandagina samarali bo'ladi.

Uzluksiz ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishdagi muammolardan yana biri o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi va tarbiyaviy faoliyatga bo'lgan munosabati bilan bog'liqdir. Amaliyotda ayrim o'qituvchilar tarbiyani faqat sinf rahbarining vazifasi deb hisoblab, o'z fanlari doirasida tarbiyaviy imkoniyatlardan yetarli darajada foydalanmaydi. Bu esa ta'lim va tarbiyaning uzviyligi tamoyilining buzilishiga olib keladi. A. S. Makarenko tarbiya samaradorligi jamoaviy va tizimli pedagogik ta'sirlar bilan chambarchas bog'liq ekanligini alohida ta'kidlagan.

Muhokama va natijalar. Shuningdek, zamonaviy axborot makonining kengayishi ham uzluksiz ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishda jiddiy pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali tarqaladigan turli axborotlar o'quvchilarning ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat ayrim hollarda o'quvchilarda salbiy xulq-atvor, axloqiy me'yorlarga befarqlik va ijtimoiy mas'uliyatning pasayishiga olib kelmoqda. Shu sababli pedagogika fanida o'quvchilarda ma'naviy immunitetni shakllantirish masalasi dolzarb muammo sifatida ilgari surilmoqda.

Xulosa. Uzluksiz ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida oila, maktab va mahalla hamkorligining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi bilan ham izohlanadi. Ko'plab hollarda ushbu ijtimoiy institutlar o'rtasidagi tarbiyaviy faoliyatda uzviylik va hamohanglik yetishmaydi. Natijada o'quvchiga berilayotgan tarbiyaviy ta'sirlar bir-biriga zid bo'lib qolishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan hujjatlarda aynan ushbu hamkorlikni mustahkamlash muhim vazifa sifatida belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Слостенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // Ж. Педагогическое образование и наука. – М.: 2002. – № 4. – С. 9; Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособие для студентов по специальности “Профессиональное обучение” / В 2-х книгах. Кн.1 Под ред.
2. Холиқов А. Педагогик mahorat. Darslik. Toshkent.: “Iqtisod-moliya”, 2011. В-22.

3. Иномова М.О. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси. – Тошкент: Махпират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институти, 1999. – 151 б.

4. Otajonovna, K. M., & Kizi, A. K. G. (2021). Pedagogical bases of formation of innovative culture of the educator of preschool educational institution. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 457-460

5. www.Ziyonet.uz

